

Piętnaście gatunków Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) nowych dla Polski

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1232041>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. Fifteen species of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) new to Poland.

The occurrence of 15 species of the chalcidoid family Eulophidae in Poland is reported for the first time: *Achrysocharoides robiniae* HANSSON & SHEVTSOVA, *Ceraninus ukrainensis* DOĞANLAR *et al.*, *Diglyphus albiscapus* ERDŐS, *Neochrysocharis arvensis* GRAHAM, *Neochrysocharis longiventris* (ASKEW), *Neochrysocharis pictipes* (CRAWFORD), *Omphale acuminata* GIJSWIJT, *Pediobius alaspharus* (WALKER), *Pediobius phragmitis* BOUČEK (Entedoninae); *Allocerastichus doderi* MASI, *Euderus brevicornis* BOUČEK (Entiinae); *Deutereulophus brevipennis* (ERDŐS), *Hemiptarsenus waterhousii* WESTWOOD, *Necremnus cosconius* (WALKER) and *Necremnus rhaecus* WALKER (Eulophinae). Notes on the distribution and known hosts are given for each species.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae, Entedoninae, Entiinae, Eulophinae, faunistics, Poland.

WSTĘP

Bardzo liczna i kosmopolityczna rodzina Eulophidae WESTWOOD, 1829 reprezentowana jest w Polsce przez 289 dotychczas stwierdzonych gatunków (WIŚNIEWSKI 1997; JAŁOSZYŃSKI 2016a, b; JAŁOSZYŃSKI & GUMOVSKY 2017). Najśląbiej poznana jest podrodzina Tetrastichinae FÖRSTER, 1856, która sprawia największe problemy determinacyjne, a imagines wszystkich należących do niej gatunków wymagają specjalnych metod preparacji, żeby zapobiec deformacjom ciała podczas schnięcia. Jest to też podrodzina, którą przez ostatnie kilkadziesiąt lat zajmowała się wyjątkowo niewielka grupa specjalistów. Znacznie lepiej w Europie Środkowej i Północnej poznane są Eulophidae należące do podrodzin Entedoninae FÖRSTER, 1856, Entiinae HEDQVIST, 1974 i Eulophinae WESTWOOD, 1829. Część gatunków z tych grup możliwa jest do oznaczenia na podstawie współczesnej, doskonale ilustrowanej literatury, a niektóre rodzaje były stosunkowo niedawno rewidowane. Równocześnie należy zachować daleką idącą ostrożność podczas oznaczania, ponieważ omalże każda rewizja rodzajowa opublikowana w ciągu ostatnich 20 lat przyniosła opisy nowych dla nauki gatunków europejskich, w tym ze Skandynawii. Pozwala to przypuszczać, że nawet w najlepiej zbadanych regionach Europy ciągle można napotkać nieznane nauce taksony.

Obecne ożywienie badań nad drobnymi błonkówkami Polski przyniosło kilka interesujących odkryć również w rodzinie Eulophidae. Siedem gatunków wcześniej z naszego kraju niewykazywanych odnotowali JAŁOSZYŃSKI (2016a, b) oraz JAŁOSZYŃSKI & GUMOVSKY (2017).

Niniejsza praca jest kontynuacją studiów faunistycznych nad Chalcidoidea Polski. Oznaczenie materiału zgromadzonego w latach 2015-2017 w zbiorach autora pozwoliło na odkrycie kolejnych piętnastu gatunków nowych dla kraju.

MATERIAŁ I METODY

Większość błonkówek została zebrana za pomocą czerpaka entomologicznego, poza osobnikami jednego gatunku, pozyskanymi na drodze hodowli larw szrotówka robiniaczka *Phyllonorycter robiniella* (CLEMENS, 1859) (Lepidoptera: Gracillariidae STANTON, 1854) minujących liście robinii grochodrzewu. Niektóre okazy zostały odłowione przez Marka Wanata; za ich przekazanie składam serdeczne podziękowania. Bleskotki zatrute parami octanu etylu zostały zakonserwowane w 75% etanolu i wysuszone metodą chemiczną (JAŁOSZYŃSKI 2016b). Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze autora (Wrocław). Dane na temat rozmieszczenia podano za rewizjami wymienionymi przy komentarzach dotyczących poszczególnych gatunków oraz wg. bazy danych NOYES (2016).

WYNIKI

Entedoninae FÖRSTER, 1856

Achrysocharoides robiniae HANSSON et SHEVTSOVA, 2010 (Ryc. 1)

Dolny Śląsk: [XS46] Wrocław Popowice, 15.10.2017, 1♀, 10♂♂, wyhodowane z larw *Phyllonorycter robiniella* minujących liście robinii grochodrzewu, leg. et cult. P. Jałoszyński.

Gatunek opisany niedawno na podstawie osobników pochodzących z Austrii, Niemiec, Węgier, Włoch i Stanów Zjednoczonych (HANSSON & SHEVTSOVA 2010); rozwija się w larwach szrotówka robiniaczka.

Ceraninus ukrainensis DOĞANLAR, GUMOVSKY et DOĞANLAR, 2011 (Ryc. 2)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, bór sosnowy, 22.05.2017, 1♂, leg. P. Jałoszyński.

Niedawno opisany gatunek, znany dotychczas wyłącznie z Ukrainy (DOĞANLAR *et al.* 2011). Samce mają silnie powiększony pierwszy człon czułków o charakterystycznym kształcie; są one nie do pomylenia z żadnym innym przedstawicielem tego rodzaju. Żywiciel niezany.

Diglyphus albiscapus ERDÖS, 1951 (Ryc. 3)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 21.07.2016, 1♀ zebrana z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Szeroko rozmieszczony gatunek, wcześniej znany z Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Węgier i Włoch, a poza Europą również z Japonii i Korei Południowej. Możliwy do oznaczenia dzięki niedawnej rewizji HANSSONA & NAVONE (2017). Rozwojowo związany głównie z larwami miniarek (Diptera: Agromyzidae FALLÉN, 1823) w trawach i roślinach złożonych.

Neochrysocharis arvensis GRAHAM, 1963 (Ryc. 4)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, bór sosnowy, 04.08.2017, 1♂ zebrany z roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS46] Wrocław, centrum, 16.07.2017, 1♂, zebrany z roślinności zielnej na trawniku przy Herbarium UW, leg. P. Jałoszyński; [XS37] Wrocław Świniary, 20.08.2016 i 25.09.2016, 1♀, 2♂♂, zebrane z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany dotychczas z Finlandii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Czech, Grecji, byłej Jugosławii, Rosji i Turcji; znaleziony również w Meksyku. Możliwy do oznaczenia (podobnie jak pozostałe palearktyczne gatunki rodzaju *Neochrysocharis*) na podstawie rewizji HANSSONA (1990). Rozwojowo związany głównie z larwami miniarek w złożonych.

Neochrysocharis longiventris (ASKEW, 1979) (Ryc. 5)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 21.07.2016, 1♀ zebrana z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany dotychczas tylko z Bułgarii, Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Rozwojowo związany z larwami ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae LATREILLE, 1802) z plemienia Rhamphini RAFINESQUE-SCHMALTZ, 1815 i kibitnikami (Lepidoptera: Gracillaridae) z rodzaju *Phyllonorycter* HÜBNER, 1822 minującymi liście wiązów i buków.

Neochrysocharis pictipes (CRAWFORD, 1912) [=albipes (KURDJUMOV)] (Ryc. 6)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, murawa psammofilna pomiędzy polami, nieużytkami i borem sosnowym, 10.07.2017, 1♀ zebrana z roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany dotychczas z Czechosłowacji, Węgier, Szwecji, byłego Związku Radzieckiego, byłej Jugosławii, Hiszpanii i Mołdawii, występuje również w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Rozwojowo związany głównie z larwami miniarek w trawach.

Omphale acuminata GJISWIJT, 1976 (Ryc. 7)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 10.07.2016, 1♀ zebrana z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany z Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Grecji i Rosji; podobnie jak wszystkie europejskie gatunki tego rodzaju możliwy do oznaczenia na podstawie rewizji HANSSONA & SHEVTSOJEV (2012). Żywiciel nieznan.

Pediobius alaspharus (WALKER, 1839) (Ryc. 8)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, bór sosnowy, 04.08.2017, 2♀♀, zebrane z roślinności zielnej w borze sosnowym, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 05.06.2015, 13.06.2015, 11.06.2016, 21.07.2016, 4♀♀ zebrane z roślinności zielnej na rozległej łące i na brzegu lasu liściastego, leg. P. Jałoszyński.

Roztocze: [FB51] Kąty II ad Zamość, Wieprzecka Góra, 28.06.2016, 1♀, leg. M. Wanat.

Bieszczady: [EV96] Baligród (Kiczera), 28.06.2015, 4♀♀ zebrane z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany dotychczas z byłej Czechosłowacji, Niemiec, Węgier, Holandii, Szwecji, Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz Mołdawii, znaleziony też na Grenlandii. Rozwojowo związany z fitofagicznymi larwami błonkówek z rodzaju *Tetramesa* WALKER, 1848. Samice środkowoeuropejskich gatunków *Pediobius* można oznaczyć za pomocą rewizji BOUČEKA (1965), samce są trudne, a w przypadku *P. alaspharus* niemożliwe do identyfikacji na podstawie cech morfologicznych

Pediobius phragmitis BOUČEK, 1965 (Ryc. 9)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 10.07.2016, 1♀, zebrana z roślinności zielnej na rozległej łące w pobliżu stawu, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany dotychczas z terenu byłej Czechosłowacji, Niemiec, Węgier i Mołdawii, znaleziony również w Azerbejdżanie. Żywiciel niezany.

Entiinae HEDQVIST, 1974

Allocerastichus doderi MASI, 1924 (Ryc. 10)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 20.08.2016, 1♂ zebrany z roślinności zielnej w lesie bukowym, leg. P. Jałoszyński.

Błonkówka znana z Czech, Słowacji, Niemiec, Węgier, Austrii, Szwecji i Włoch, znaleziona również na Islandii. Gatunek możliwy do oznaczenia na podstawie rewizji BOUČEKA (1963); jego żywicielami są chrząszcze z rodziny Ciidae LEACH, 1819 żerujące w grzybach nadrzewnych.

Euderus brevicornis BOUČEK, 1963 (Ryc. 11)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, murawa psammofilna pomiędzy polami, nieużytkami i borem sosnowym, 10.07.2017, 1♂ zebrany z roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 11.06.2016, 03.07.2016, 10.07.2016, 2♀♀, 2♂♂, zebrane z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Błonkówka znana z Hiszpanii, Bułgarii, Czech, Słowacji, byłej Jugosławii, Węgier, Grecji, Islandii, Rosji, Gruzji, Kirgizji, Mołdawii i Turcji. Gatunek możliwy do oznaczenia na podstawie rewizji BOUČEKA (1963); żywiciel niezany.

Eulophinae WESTWOOD, 1829

Deutereulophus brevipennis (ERDÖS, 1951) (Ryc. 12)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, wilgotna łąka na skraju olsu porośnięta ostrożeńcem warzywnym, 10.07.2017, 1♀ zebrana z roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Wyżyna Małopolska: [DB75] Świnia Góra ad Suchedniów, 02.08.2016, 3♀♀ wysiane ze ściółki, leg. M. Wanat.

Sudety Zachodnie: [WS45] Zamkowa Góra ad Wleń, las bukowy 17.10.2017, 2♀♀ wysiane ze ściółki, leg. M. Wanat.

Bardzo charakterystycznie ubarwiona błonkówka, którą łatwiej pozyskać przesiewając leśną ściółkę niż czerpakując roślinność. Jest to jedyny środkowoeuropejski przedstawiciel rodzaju *Deutereulophus*, można go więc zidentyfikować na podstawie cech rodzajowych podanych np. w pracy PECK *et al.* (1964) (pod nazwą *Bryopezus* ERDÖS, 1951). Gatunek ten podany był z Czech i Słowacji, Bułgarii, byłej Jugosławii, Węgier, Rumunii, Rosji oraz Szwecji; nie jest znany jego żywiciel.

Hemiptarsenus waterhousii WESTWOOD, 1833 (Ryc. 13)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 25.09.2016, 1♂ zebrany z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany z Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Węgier, Bułgarii, Serbii, Francji, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii i Mołdawii, znaleziony również w Jemenie. Związany z larwami miniarek i kilkoma rodzajami motyli minujących liście. Możliwy do oznaczenia na podstawie rewizji BOUČEKA (1959).

Necremnus cosconius (WALKER, 1839) (Ryc. 14)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 12.05.2017, 1♀ zebrana z roślinności zielnej na nasypie kolejowym, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany z byłej Czechosłowacji, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Hiszpanii; żywiciel nieznany. Gatunki tego rodzaju są trudne do oznaczania; diagnozy europejskich przedstawicieli znaleźć można w bogato ilustrowanej rewizji GEBIOLI *et al.* (2015).

Necremnus rhaecus WALKER, 1839 (Ryc. 15)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 23.06.2016, 1♀ zebrana z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek podawany dotychczas tylko z Anglii i Szwecji; również jego żywiciel pozostaje nieznany.

Ryc. 1–9. Eulophidae: samiec *Achrysocharoides robiniae* (1), samiec *Ceranisis ukrainensis* (2), samica *Diglyphus albiscapus* (3), samiec *Neochrysocharis arvensis* (4), samica *Neochrysocharis longiventris* (5), samica *Neochrysocharis pictipes* (6), samica *Omphale acuminata* (7), samica *Pediobius alaspharus* (8), samica *Pediobius phragmitis* (9) (fot. P. Jałoszyński).

Figs 1–9. Eulophidae: male of *Achrysocharoides robiniae* (1), male of *Ceranisis ukrainensis* (2), female of *Diglyphus albiscapus* (3), male of *Neochrysocharis arvensis* (4), female of *Neochrysocharis longiventris* (5), female of *Neochrysocharis pictipes* (6), female of *Omphale acuminata* (7), female of *Pediobius alaspharus* (8), female of *Pediobius phragmitis* (9) (photo P. Jałoszyński).

PIŚMIENNICTWO

- BOUČEK Z. 1959. A study of central European Eulophidae, I: Eulophinae (Hymenoptera). *Sborník Entomologického Oddělení Národního Musea v Praze* 33: 117–170.
- BOUČEK Z. 1963. Studien über europäische Eulophidae, III: Euderinae (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Beiträge zur Entomologie* 13: 257–281.
- BOUČEK Z. 1965. Studies of European Eulophidae, IV: *Pediobius* WALK. and two allied genera (Hymenoptera). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 36: 5–90.
- DOĞANLAR K., GUMOVSKY A., DOĞANLAR O. 2011. A review of *Ceranisis* (Hymenoptera: Eulophidae) of Ukraine, with description of two new species. *Türkiye Entomoloji Dergisi* 35(2): 215–229.
- GEBIOLA M., BERNARDO U., RIBES A., GIBSON G.A.P. 2015. An integrative study of *Necremnus* THOMSON (Hymenoptera: Eulophidae) associated with invasive pests in Europe and North America: taxonomic and ecological implications. *Zoological Journal of the Linnean Society* 173(2): 352–423.

Ryc. 10–15. Eulophidae: samiec *Allocerastichus doderi* (10), samiec *Euderus brevicornis* (11), samica *Deutereulophus brevipennis* (12), samiec *Hemiptarsenus waterhousii* (13), samica *Necremnus cosconius* (14), samica *Necremnus rhaecus* (15) (fot. P. Jąłoszyński).

Figs 10–15. Eulophidae: male of *Allocerastichus doderi* (10), male of *Euderus brevicornis* (11), female of *Deutereulophus brevipennis* (12), male of *Hemiptarsenus waterhousii* (13), female of *Necremnus cosconius* (14), female of *Necremnus rhaecus* (15) (photo P. Jąłoszyński).

- HANSSON C. 1990. A taxonomic study on the Palearctic species of *Chrysonotomyia* ASHMEAD and *Neochrysocharis* KURDJUMOV. *Entomologica Scandinavica* 20: 29–52.
- HANSSON C., NAVONE P. 2017. Review of the European species of *Diglyphus* WALKER Hymenoptera: Eulophidae) including the description of a new species. *Zootaxa* 4269(2): 197–229.
- HANSSON C., SHEVTSOVA E. 2010. Three new species of *Achrysocharoides* GIRAULT (Hymenoptera: Eulophidae) parasitoids of *Phyllonorycter* spp. (Lepidoptera: Gracillariidae) on *Acer platanoides* and *Robinia pseudoacacia*. *Zootaxa* 2388: 23–43.
- HANSSON C., SHEVTSOVA E. 2012. Revision of the European species of *Omphale* HALIDAY (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae). *ZooKeys* 232: 1–157.
- JĄŁOSZYŃSKI P. 2016a. Dwa nowe dla Polski gatunki Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Wiadomości Entomologiczne* 35(2): 117–120.
- JĄŁOSZYŃSKI P. 2016b. First description of the male and additional data on the female morphology of *Aprostocetus rubi* GRAHAM (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Zootaxa* 4132(4): 567–574.
- JĄŁOSZYŃSKI P., GUMOVSKY A. 2017. Four species of *Entedon* DALMAN (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) new in the fauna of Poland. *Wiadomości Entomologiczne* 36(1): 54–58.
- NOYES J.S. 2016. Universal Chalcidoidea Database. WWW publication, the Natural History Museum, London: <http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/chalcidooids/index.html>.
- PECK O., BOUČEK Z., HOFFER A. 1964. Keys to the Chalcidoidea of Czechoslovakia (Insecta: Hymenoptera). *Memoirs of the Entomological Society of Canada* 34: 1–120.
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz Zwierząt Polski*, T. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków 5.

Accepted: 30 March 2018; published: 27 April 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>